

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10, 31 Октябрь

ВЫРАЖЕНИЯ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

Нарзуллаева Шоира Бахшилловна

Преподаватель русского языка и литературы

Азиатского международного университета

кафедры «История и филология»

Аннотация: В статье рассматриваются особенности выражения причинно-следственных отношений в русском языке. Выражение причинно-следственных отношений в зависимости от структуры и характеристики аргументов можно дифференцировать по трем важнейшим аспектам: структурному, стилистическому и семантическому.

Ключевые слова: причинно-следственные отношения, обстоятельство, причина, следствие, простое предложение, конструкции причины,

В русском языке выражение причинно-следственных отношений в зависимости от структуры и характеристики аргументов можно дифференцировать по трем важнейшим аспектам: структурному (конструкции в простом и в сложном предложениях), стилистическому (конструкции стилистически нейтральные и стилистически маркированные), семантическому (конструкции, подчеркивающие семантические оттенки следствия). Для выражения причинно-следственных отношений выступают особые синтаксические конструкции.

Но, сначала разберём, что такое причина и следствие простыми словами?

Надо разъяснить разницу между словами ПРИЧИНА и СЛЕДСТВИЕ: первое означает явление (обстоятельство), непосредственное порождающее другое явление – следствие.

Что такое следствие пример?

Следствие – это то, что вытекает из чего-нибудь, результат чего-нибудь, вывод. Например, **был пожар – ЭТО СЛЕДСТВИЕ**, причиной этого явления является то, что мальчик играл со спичками.

Что такое причина и следствие и примеры?

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10, 31 Октябрь

Причина и следствие — это связь между двумя событиями или ситуациями, где причина напрямую ответственна за создание следствия. Например, если кто-то прольет бензин на свой газон, трава погибнет. Причина — пролитие бензина, а следствие — гибель газона.

Каковы причины и следствия?

Причина и следствие — это связь между двумя вещами, когда одна вещь заставляет что-то другое произойти. Например, если мы едим слишком много и не занимаемся спортом, мы набираем вес. Употребление пищи без тренировок — это «причина»; набор веса — это «следствие». Может быть несколько причин и несколько следствий.

Как найти причину и следствие в предложении?

Предложения, связанные с причиной и следствием, обычно включают действие и его результат. Обычно вы можете найти предложения, построенные таким образом с помощью ключевых слов и фраз. К таким ключевым словам обычно относятся: so, since, as a result of, because, and Therefore. Также важно отметить, что причина обычно пишется перед следствием.

Что первое: причина или следствие?

«Когда одно явление при определенных условиях видоизменяет или порождает другое явление, то первое выступает как причина, второе — как следствие»(4).

Что такое следствие в тексте?

Причинность или причина и следствие - это просто действие с реакцией. Когда происходит событие, его влияние влияет на ход истории, часто резко изменяя характер или последующие события истории. Причина и следствие также очень важны для сюжета, продвигая действие вперед.

На уровне простого предложения, данные отношения могут выражаться предложно-падежными формами:

Благодаря + Д. п. (благодаря помощи; благодаря Вам); Из-за + Р. п. (из-за погоды, из-за опоздания; из-за Вас); От + Р. п. (от болезни, от шума, от удивления, от радости); По + Д. п. (по неопытности, по ошибке, по болезни); С + Р. п. (с испугу, со скуки) [1]. Кроме этого, используются синтаксические

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10, 31 Октябрь

конструкции с составными предлогами: В связи с + Тв. п. (В связи с переходом на другую работу...); Ввиду + Р. п. (Ввиду неэффективности предприятия...); Вследствие + Р. п. (Вследствие незаконных действий...); В результате + Р. п. (В результате нарушения правил...); В силу + Р. п. (В силу ряда причин...) [1]. В сложном предложении причинно-следственные отношения выражаются при помощи синтаксических конструкций с союзами, причем важной оказывается позиция придаточной части в структуре предложения (постпозиция или свободная позиция) [3; 6]. Союзы потому что, ибо имеют постпозицию; союзы оттого что, так как, поскольку, благодаря тому что, из-за того что, ввиду того что, вследствие того что, в силу того что, в связи с тем что, по причине того что имеют свободную позицию [4]. В простом предложении конструкции с предлогами по своей стилистической характеристике, используемые в большинстве своем нейтральны: благодаря, из-за, из, от, по. Однако предлог по часто используется в официально-деловой сфере общения при указании внешних причин (По указанию администрации его перевели на другую работу). Конструкции причины с предлогом от стилистически нейтральны, а параллельные им конструкции с предлогом с свойственны разговорной речи (Он покраснел от стыда; Со стыда я чуть не провалился сквозь землю). Предлоги вследствие, в результате и в силу (чего), в связи (с чем) и по случаю (чего) характерны для официально-делового, научного и публицистического стилей речи (Вследствие изменения климата возможны экологические проблемы; В результате дискуссии пришли к общему решению; По случаю торжеств движение транспорта в центре города было ограничено). Наиболее употребительные союзы причины, функционирующие в сложном предложении, – так как и потому что – нейтральны по стилю (Так как мы опаздывали на вокзал, пришлось взять такси; Сотрудничество развивается успешно, потому что это выгодно обеим странам). Большинство же союзов причины, используемых в составе сложного предложения, являются по своей стилистической принадлежности книжными [7]. Это составные союзы причины: благодаря

тому что, в результате того что, в связи с тем что. Примеры: Благодаря тому что в процессе переговоров был найден компромисс, они закончились успешно. В результате того что многие граждане

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10, 31 Октябрь

не пришли на выборы, их результаты признаны недействительными. В связи

с тем что работа не была закончена в срок, комиссия не приняла строящийся объект.

Стилистически маркированными являются также союзы поскольку и ибо,

относящиеся к книжному стилю (Поскольку принятие этого решения требует

серьезного подхода, его следует согласовать со всем заинтересованными лицами; Нельзя жить лишь сегодняшним, ибо оно – незавершенное завтрашнее).

Семантический аспект обусловлен теми дополнительными оттенками значения отдельных предложно-падежных конструкций – аргументов данных синтаксических отношений, которые они привносят в общее значение «причины»

[5]. Семантическая характеристика аргументов причинно-следственных отношений выглядит следующим образом:

Благодаря + Д. п. – причина, благоприятствующая осуществлению действия,

обеспечивающая его выполнении (Благодаря вашей помощи я достиг успеха).

Из-за + Р. п. – причина, а) препятствующая осуществлению действия, вынуждающая прекратить его; б) вызывающая нежелательное действие (Из-за плохой

погоды поход в горы не состоялся).

Из + Р. п. – причина сознательного действия, обусловленная чувствами, намерениями, чертами характера деятеля (Из вежливости я не спросил его о причине ссоры с другом).

От + Р. п. – причина, вызывающая а) произвольное действие; б) изменение состояния лица (От сильной грозы в деревне разрушился дом).

По + Д. п. – причина, не осознанная деятелем и обусловленная а) его свойствами; б) внешними факторами (По рассеянности она забыла нужный адрес;

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10, 31 Октябрь

Он не посещает занятия по болезни).

С + Р. п. – причина действия, являющегося реакцией на состояние лица

в

данный момент (С испугу он не мог вымолвить ни слова).

Добавочные семантические оттенки в конструкциях с составными предложениями выглядят следующим образом:

В связи с + Тв. п. – причина, обосновывающая действие (Прошу освободить

меня от должности в связи с переходом на другую работу).

Вследствие + Р. п. – причина действия, имеющего результирующий характер

(Вследствие повреждения электропроводов в дома прекращена подача электричества).

В силу + Р. п. – причина как объективная закономерность (В силу ряда причин официальный визит не состоялся).

В арабском языке также присутствуют эти три важнейших аспекта для выражения причинно-следственных отношений, но они имеют свои особенности.

В качестве аргументов рассматриваемого типа синтаксических отношений выступают синтаксические конструкции со специальным именем существительным. причинного характера, со специальными послелогоми или словосочетания с послелогоми, специальные глаголы с послелогоми. Как и в русском языке, в арабском языке причинно-следственные отношения реализуются с помощью синтаксических конструкций простого и сложного предложения.

В простом предложении используются конструкции со специальными именами существительными причинного характера и др. Было невозможно из-за дождя идти домой. Кроме того, в простом предложении для выражения причины иногда в винительном падеже стоит имя, обозначающее цель и причину действия. Пример:– Я встал из уважения к нему»; – Он упрекал его в целях воспитания». В сложном предложении для выражения причины имеется несколько способов. Для выражения причины в арабском языке, используются специальные союзные предлоги причинного характера. Они всегда стоят в начале предложения, обозначающего следствие, результат причины. Эти

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10, 31 Октябрь

слова близки по значению русскому слову «поэтому». (.домой идти было возможно не поэтому , дождь Шёл :Пример Стилистический аспект также присутствует в арабском языке при выражении причинно-следственных отношений. В качестве аргументов нейтрального стиля выступают специальные существительные, причинного характера: Пример: Так как шёл дождь, невозможно было идти домой.) Принадлежностью официально-делового стиля являются специальные причинные существительные: Синтаксическая конструкция глагола с послелогом также всегда относится к официально-деловому стилю.

1. 1. Всеволодова М. В., Яценко Т. А. Причинно-следственные отношения в современном русском языке. М., 2008.

2. Гусман Тирадо Р. Сложноподчиненные предложения, выражающие генеративные отношения // Русский язык за рубежом.

3. Нарзуллаева, Ш. Б. (2023). ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА В РОМАНЕ Ю. БОНДАРЕВА «БЕРЕГ». Новости образования: исследование в XXI веке, 2(13), 240-244

4. НАРЗУЛЛАЕВА, Ш. Б. (2023). ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ. Ustozlar uchun, 44(6), 183-186.

5. Narzullayeva, S. (2023). BASIC CRITERIA FOR GOOD SPEECH. Modern Science and Research, 2(10), 494-499.

6. Narzullayeva, S. (2023). THEME AS A LITERARY CATEGORY AND VARIETIES OF TOPICS. Modern Science and Research, 2(6), 1057-1064.

1. Хасанова Шахноза. (2024). ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ АНТОНА ЧЕХОВА: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 81–85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13820171>

2. Хасанова Шахноза. (2024). НАВЫК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ САИДА АХМАДА И АНТОН ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА). МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 86–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13820219>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10, 31 Октябрь

3. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГА В СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 2(5), 235–243. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11455009>

4. Хасанова, Ш. (2024). ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАРЕМИИ СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ. *Modern Science and Research*, 3(5), 1231–1238. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/33333>

5. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ФИЛОСОФСКАЯ ПРИРОДА ЛИРИКИ И. АННЕНСКОГО. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(5), 258–267. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11188698>

6. Хасанова Шахноза Баходировна. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОИЗНОШЕНИЮ, ГРАММАТИКЕ, ЛЕКСИКЕ И ПЕРЕВОДУ. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(4), 431–440. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10968956>

7. Хасанова, Ш. (2024). PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE RUSSIAN LANGUAGE. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(4), 128–133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10936168>

8. Баходировна, Х. Ш. . (2024). Из Истории Изучения Пословиц И Поговорок. *Miasto Przyszłości*, 46, 513–520. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2892>

9. Хасанова, Ш. (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(2), 425–435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10651477>

10. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. MODERN SCIENCE AND RESEARCH, 3(1), 140–147. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10467418>

11. Xasanova, S., & murodova, D. (2023). REPRESENTATION OF THE SYSTEMIC RELATIONS OF RUSSIAN VOCABULARY IN PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 2(10), 276–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24346>

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 10, 31 Октябрь

12. Xasanova, S. (2023). USING EXPRESSIVE VOCABULARY IN RUSSIAN PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>

13. Hasanova, S. (2023). SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY. *Modern Science and Research*, 2(9), 72–74. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23900>

14. Баходировна, Х. Ш. (2023). Гендерная Лексика В Русском Языке. *International Journal of Formal Education*, 2(11), 324–331. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1505>

15. Хасанова Шахноза Баходировна. (2023). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ. *International journal of education, social science & humanities. finland academic research science publishers*, 11(4), 1220–1226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7847968>

16. Xasanova, S. (2023). STRUCTURAL – SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Modern Science and Research*, 2(12), 619–625. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27109>

17. Nigmatova Gulnoz Khamidovna, & Khasanova Shakhnoza Bakhodirovna. (2022). System Relations in the Vocabulary of the Russian Language. *Global Scientific Review*, 3, 44–48. Retrieved from <https://www.scienticreview.com/index.php/gsr/article/view/22>

18. Shaxnoza Baxadirovna, X. (2023). PROVERBS IN THE LEXICOGRAPHICAL ASPECT. *International Journal of Formal Education*, 2(12), 429–437. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/1771>

19. Xasanova, S. (2024). DIFFERENCE BETWEEN PROVERB AND SAYING. *Modern Science and Research*, 3(1), 140–147. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27853>

20. Xasanova, S. (2024). NAMES OF PERSONS IN RUSSIAN, UZBEK PROVERBS AND SAYINGS. *Modern Science and Research*, 3(2), 425–435. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29049>

21. Хасанова, Ш. Б. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕКСИКИ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ. *Modern Science and Research*, 2(10), 403–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25248>